

GUIA DE APOIO

PARA ASSISTÊNCIA
DE ENFERMAGEM

*a gestantes com
Transtorno de Humor*

Este produto técnico-tecnológico é fruto do trabalho de conclusão de curso de graduandas de enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Autoras:

Ana Beatriz de Andrade Soares de Oliveira
Fernanda Lopes Pinto

Orientadora:

Taís Verônica Cardoso Vernaglia

Co-orientadora:

Carolina Silva Rezende

Rio de Janeiro
2025

SUMÁRIO

1. O QUE SÃO TRANSTORNOS DE HUMOR.....	4
2. AVALIAÇÃO DE SINTOMAS E FATORES DE RISCO.....	7
3. INSTRUMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TRANSTORNOS DE HUMOR.....	9
4. ACOLHIMENTO E MONITORAMENTO.....	14
5. REFERÊNCIAS.....	16

O que são transtornos de humor?

Os transtornos do humor caracterizam-se principalmente por alterações patológicas do humor, cognitivas e psicomotoras. São doenças fásicas que evoluem em episódios únicos ou repetidos e podem ter início súbito e remitir espontaneamente ou apresentar curso crônico ao longo da vida com sintomas de intensidade leve a grave ou incapacitantes. (LOUZÃ NETO; ELKIS, 2007)

De acordo com a Lista de Tabulação para Morbidade Hospitalar do SUS CID-10, os Transtornos de Humor [afetivos] correspondem aos CIDs F30-F39 que são:

- F30 – Episódio maníaco
- F31 – Transtorno afetivo bipolar
- F32 – Episódios depressivos
- F33 – Transtorno depressivo recorrente
- F34 – Transtornos de humor persistentes
- F39 – Transtorno do humor não especificado

Com algumas subdivisões dentro deles.

O que são transtornos de humor?

Os transtornos de humor podem gerar episódios de mania, hipomania e depressivos.

MANIA

A mania é caracterizada por alterações no humor, na cognição e na psicomotricidade. Durante um episódio maníaco, o indivíduo pode apresentar otimismo exagerado, irritabilidade, autoestima inflada, fala acelerada, diminuição da necessidade de sono e comportamentos impulsivos ou imprudentes, como gastos excessivos, atividade sexual desinibida ou decisões de risco. Pode ser dividida em 3 estágios, sendo o estágio 3 caracterizado pela presença de delírios, alucinações e comportamentos bizarros.

HIPOMANIA

A hipomania caracteriza-se como um estado semelhante à mania, porém mais leve e mais curto (em geral, dois dias) e com menos prejuízo ao paciente, também não apresenta transtornos psicóticos. Há mudança no humor habitual do paciente para euforia ou irritabilidade, reconhecida por outros, além de hiperatividade, tagarelice, diminuição da necessidade de sono, aumento da sociabilidade, aumento da prática de atividades físicas e prazerosas, libido e sexo aumentados, e impaciência.

O que são transtornos de humor?

DEPRESSÃO

A depressão pode ser caracterizada por um sintoma de outras doenças, como efeito colateral de tratamentos ou um estado afetivo normal para uma ocasião, por exemplo o luto. Por isso, há sintomas fundamentais para o diagnóstico de depressão: humor depressivo e/ou falta de interesse e motivação, lentificação psicomotora (redução da energia mental e física) e redução ou ausência da capacidade hedônica (de sentir prazer, alegria, felicidade em situações cabíveis e proporcionais a elas). O humor é levado para depressão de forma autônoma, isto é, não adianta distrair o paciente do sofrimento, pois ele volta a sentir-se deprimido. Além disso, outros sintomas como pensamentos e sentimentos negativos, insônia/hipersonia, aumento de apetite/peso, redução de apetite/peso e dores difusas também são achados.

Avaliação de sintomas e fatores de risco

Os transtornos de humor possuem causas que perpassam o eixo biológico, genético, psicológico, sociocultural, ambiental e que podem ser facilmente desencadeados por períodos estressantes – como o descobrimento de uma gestação.

Além dos sintomas físicos - já citados no capítulo anterior - há alguns achados importantes que devem ser considerados fatores de risco:

Os fatores genéticos são fundamentais, principalmente no transtorno bipolar.

Cerca de 50% dos bipolares tipo I têm pelo menos um dos pais com transtorno afetivo, especialmente depressão; se um dos pais é portador de TAB I, a chance de um dos filhos apresentar transtorno do humor é de 25%, que sobe para 50 a 75% no caso de ambos os pais serem afetados. (LOUZÃ NETO; ELKIS, 2007)

Avaliação de sintomas e fatores de risco

Hábitos não saudáveis e fatores psicossociais também podem ser desencadeantes, como:

- Uso excessivo de álcool;
- Alimentação com alta ingestão de alimentos processados e rica em gorduras saturadas e açúcares;
- Uso de substâncias psicoativas, como drogas ilícitas;
- Perda de emprego e dificuldades financeiras;
- Morte de um ente querido;
- Separação ou relações matrimoniais insatisfatórias;
- Antecedente familiar de doença psiquiátrica;
- Diagnóstico atual de complicação na gravidez;
- Mau passado obstétrico;
- Multiparidade;
- Suporte familiar e social precários, como ausência do parceiro na gestação;
- Situações de violência doméstica;
- Gravidez indesejada ou não programada.

Instrumentos para identificação de transtornos de humor

» Antes de tudo, é importante frisar que o diagnóstico de um transtorno de humor deve ser dado por um médico psiquiatra. Entretanto, há instrumentos que podem auxiliar na identificação precoce de sintomas, principalmente no 1º trimestre de gestação, e no encaminhamento para os cuidados de uma equipe multidisciplinar.

Durante o atendimento à gestante, é importante que seja estabelecido um vínculo. Para que sejam feitas as perguntas necessárias e a mulher se sinta confortável para responde-las.

Instrumentos para identificação de transtornos de humor

No caso da **depressão**, o **questionário de Whooley** pode ser aplicado contendo duas perguntas:

- "Você se sentiu triste, deprimido ou sem esperança durante o último mês?"
- "Você se sentiu com pouco interesse ou prazer em fazer as coisas durante o último mês?"

Caso a gestante responda prontamente de forma negativa a essas perguntas, não é necessária uma investigação mais aprofundada. Porém, caso alguma resposta seja afirmativa, a anamnese deve incluir adicionalmente perguntas específicas, buscando o diagnóstico de depressão.

O Manual Estatístico e Diagnóstico Internacional para Distúrbios Mentais - 5ª edição (DSM - V) apresenta uma série de pré-requisitos para o diagnóstico de depressão.

Instrumentos para identificação de transtornos de humor

O diagnóstico é estabelecido quando pelo menos **cinco** destes critérios estiverem presentes, há **pelo menos duas semanas**. Necessariamente, **os dois primeiros** critérios - humor deprimido e perda de interesse ou prazer - **deverão estar presentes**.

- 1 Humor deprimido a maior parte do dia, quase todos os dias, indicado pelo relato subjetivo (por ex.: diz sentir-se triste, vazio) ou observações feitas por terceiros (por ex.: chora muito). Obs.: pode ser humor irritável.
- 2 Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades diárias, na maior parte do dia, quase todos os dias (indicado pelo relato subjetivo ou observação de terceiros).
- 3 Perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta (por ex.: mais de 5% do peso corporal em um mês), ou aumento ou diminuição do apetite, quase todos os dias.
- 4 Insônia ou hipersonia, quase todos os dias.
- 5 Agitação ou retardo psicomotor, quase todos os dias (observáveis pelos outros, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento).
- 6 Fadiga ou perda de energia, quase todos os dias.
- 7 Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada (que pode ser delirante), quase todos os dias (não meramente autorreprovação ou culpa por estar doente).
- 8 Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão, quase todos os dias (por relato subjetivo ou observação de outros).
- 9 Pensamentos de morte (não apenas medo de morrer), ideação suicida recorrente sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico de cometer suicídio.

Instrumentos para identificação de transtornos de humor

Para o levantamento da hipótese de **transtorno afetivo bipolar**, é necessária uma anamnese detalhada e atenta pelo profissional que está realizando o atendimento. Isto pois pode ser facilmente confundido com sintomas de depressão, visto que os episódios depressivos bipolares tendem a durar mais que os maníacos.

O pré-natalista deve ficar atento aos sinais de sintomas psicóticos e caso os observe encaminhar a mulher a um atendimento psiquiátrico de emergência.

Instrumentos para identificação de transtornos de humor

No caso da **ansiedade**, a **ferramenta GAD-2** pode ser útil e também possui duas perguntas:

- "Nos últimos 2 meses, com que frequência você se sentiu nervoso, ansioso ou à beira de um ataque?"
- "Nos últimos 2 meses, com que frequência você não conseguiu parar ou controlar a preocupação?"

Caso a resposta indique afirmação e frequência nesse episódio, a gestante deve ser encaminhada a um profissional que possa fechar um diagnóstico, pois a classificação da ansiedade não é simples.

De acordo com o Manual Estatístico e Diagnóstico Internacional para Distúrbios Mentais (4ª ed.), são definidas 12 categorias de transtornos de ansiedade. A avaliação psiquiátrica é fundamental para nortear o melhor tratamento nos transtornos de ansiedade.

Acolhimento e monitoramento

Acolher significa: “Reconhecer o que o outro traz como **legítima e singular necessidade de saúde**. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e **tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo** entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede sócio-afetiva.” (Ministério da Saúde).

Independentemente de um diagnóstico, a primeira coisa que a gestante deve receber ao ser atendida é **acolhimento, escuta ativa e livre de julgamentos**.

A construção de um vínculo entre o profissional da saúde e a mulher permite que ela se expresse de maneira mais confortável, o que facilita a equipe a entender seu real estado e quais as intervenções e encaminhamentos devem ser feitos, além fornecer apoio contínuo e o acompanhamento do estado emocional materno durante todo o período gestacional, parto e pós-parto.

Acolhimento e monitoramento

O **trabalho multidisciplinar** também é imprescindível no decorrer desses casos, por exemplo a realização de terapia cognitivo comportamental com psicólogos possui papel de destaque no tratamento da ansiedade.

Além disso, nos casos que são necessários uso de medicamentos, o acompanhamento com **médico psiquiatra** deve ser constante e rigoroso, pois ajustes podem ser necessários para prevenir complicações obstétricas e neonatais.

Referências bibliográficas

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico]. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. 692 p. ISBN 978-65-5993-312-9. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf. Acesso em: 25 jun. 2025.
2. LOUZÃ NETO, Mário Rodrigues; ELKIS, Hélio; colaboradores. Psiquiatria básica. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Artmed, 2007.
3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Saúde mental: módulo 3 – unidade 3: transtornos do humor [recurso eletrônico]. São Luís: Universidade Federal do Maranhão, 2013. Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/2044/3/Sa%20C3%BAde%20Mental%20-%20M%20C3%B3dulo%203%20UND%203.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2025.
4. HUO, L. et al. Profiles and associated factors of prenatal psychological symptoms and their association with health-related quality of life among pregnant women: a cross-sectional study. *BMJ Open*, v. 14, n. 10, p. e087535–e087535, 1 out. 2024.
5. JIMÉNEZ-BARRAGAN, M. et al. Prevalence of anxiety and depression and their associated risk factors throughout pregnancy and postpartum: a prospective cross-sectional descriptive multicentred study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, v. 24, n. 1, 25 jul. 2024.
6. RUSNER, M.; BERG, M.; BEGLEY, C. Bipolar disorder in pregnancy and childbirth: a systematic review of outcomes. *BMC Pregnancy and Childbirth*, v. 16, n. 1, 28 out. 2016.
7. MELVILLE, J. L. et al. Depressive Disorders During Pregnancy. *Obstetrics & Gynecology*, v. 116, n. 5, p. 1064–1070, nov. 2010.
8. LONDOÑO-RESTREPO, J. et al. Necesidades de cuidado y diagnósticos de enfermería en gestantes con depresión: estudio descriptivo. *Rev. cienc. cuidad*, p. 33–42, 2021.
9. LOPES, K. B.; RIBEIRO, J. P.; PORTO, A. R. Estratégias de cuidado às gestantes e puérperas usuárias de substâncias psicoativas: revisão integrativa. *Rev. Enferm. UERJ (Online)*, p. e49518–e49518, 2020.
10. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5 / American Psychiatric Association; 5ª ed. 2014. Disponível em: <https://membros.analysispsicologia.com.br/wp-content/uploads/2024/06/DSM-V.pdf>.